

pcto

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

2024-2025

CNR-ICMATE & I.I.S. "Newton-Pertini" (PD)

CNR-ICMATE

Curatori: Valentina Zin, Francesca Visentin, Filippo Agresti, Alessia Famengo, Francesco Montagner, Silvia Maria Deambrosis, Alessandro Galenda.

Il gruppo PCTO di ICMATE-PD: Valentina Zin, Francesca Visentin, Filippo Agresti, Alessia Famengo, Francesco Montagner, Silvia Maria Deambrosis, Alessandro Galenda, Nicola Salvarese, Naida El Habra, Enrico Garbin, Enrico Miorin, Matteo Panizza, Stefano Fasolin.

Direttore: Dr.ssa Maria Losurdo

Liceo Scientifico Newton Pertini

Dirigente scolastica: Dr.ssa Chiara Tonello

Docenti: Prof.ssa Daniela Bertocin e Prof.ssa Elisabetta Piller Puicher

Alunni: Tommaso Gomiero

Giulia Guidolin

Maria Francesca Minto

Victoria Xia

INDICE

<i>Sinergia tra ICMATE-CNR e I.I.S. "NEWTON-PERTINI" di Camposampiero (PD)</i>	2
<i>ICMATE Racconta</i>	2
<i>I.I.S. "Newton-Pertini" Racconta</i>	3
<i>La parola agli studenti</i>	4
<i>Come leggere questo testo</i>	7
<i>Deposizione di film via Magnetron Sputtering -</i>	
<i>Tommaso Gomiero</i>	8
<i>Introduzione</i>	8
<i>Deposizione di film: preparazione dei substrati e parametri di processo</i>	12
<i>Caratterizzazione dei film prodotti</i>	17
<i>Conclusioni</i>	22
<i>Studio e caratterizzazione di superfici ingegnerizzate via Magnetron Sputtering -</i>	
<i>Giulia Guidolin</i>	23
<i>Introduzione</i>	23
<i>La microscopia elettronica a scansione</i>	23
<i>Tecniche di spettroscopia</i>	26
<i>Metodi e risultati</i>	27
<i>Conclusioni</i>	45
<i>Tecniche di caratterizzazione dei materiali attraverso l'analisi dello spettro NMR -</i>	
<i>Maria Francesca Minto</i>	46
<i>Abstract</i>	46
<i>Introduzione alla tecnica NMR</i>	46
<i>Caratterizzazione e fitting di cellulosa di tipo Iβ</i>	49
<i>Identificazione dei trigliceridi all'interno dell'olio d'oliva</i>	52
<i>Caratterizzazione dei componenti di polvere di caffè</i>	55
<i>Bibliografia</i>	55
<i>La caratterizzazione dei materiali tramite diffrazione X e il metodo Rietveld -</i>	
<i>Victoria Xia</i>	57
<i>Introduzione</i>	57
<i>Misure XRD</i>	60
<i>Conclusioni</i>	65
<i>Conclusioni sull'esperienza PCTO</i>	67

Sinergia tra ICMATE-CNR e I.I.S. "NEWTON-PERTINI" di Camposampiero (PD)

ICMATE Racconta

Il coinvolgimento degli istituti di ricerca nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) è fondamentale per garantire un'educazione completa e integrata. Gli istituti di ricerca, e fra essi l'Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia - ICMATE del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, offrono un contributo significativo in termini di innovazione, conoscenza avanzata e metodologie didattiche all'avanguardia.

La loro partecipazione permette agli studenti di accedere a risorse e competenze che vanno oltre il tradizionale curriculum scolastico, favorendo un apprendimento pratico e orientato alla risoluzione di problemi reali. Inoltre, il coinvolgimento degli istituti di ricerca nei PCTO stimola la curiosità scientifica e la passione per la ricerca tra gli studenti, preparando così una nuova generazione di ricercatori e professionisti altamente qualificati. Questo approccio integrato non solo migliora la qualità dell'istruzione, ma contribuisce anche allo sviluppo di competenze trasversali essenziali per il mercato del lavoro moderno, come il pensiero critico, la collaborazione e la capacità di innovare.

Contemporaneamente, i ricercatori imparano molto dai PCTO, poiché questi percorsi offrono un'opportunità unica per osservare come gli studenti sviluppano competenze chiave, come la comunicazione, la collaborazione, l'attitudine al "*problem solving*" e il pensiero critico. Inoltre, permettono di analizzare l'efficacia di diverse metodologie didattiche e di valutare l'impatto di esperienze pratiche sullo sviluppo delle competenze degli studenti. Attraverso questi percorsi, i ricercatori possono raccogliere dati preziosi che contribuiscono a migliorare le pratiche educative e a promuovere un apprendimento più integrato e significativo.

Questo volume racconta l'esperienza intensa e significativa di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Newton-Pertini di Camposampiero (PD), accolti nei laboratori di ICMATE per alcune settimane e affiancati da ricercatori che li hanno guidati a sviluppare il loro progetto PCTO. L'iniziativa si inserisce nella terza missione del CNR, che affianca alla ricerca scientifica, alla formazione accademica e al trasferimento tecnologico, il dialogo con la società, attraverso attività di divulgazione, educazione scientifica e di *citizen science*. ICMATE mette a disposizione delle scuole superiori del territorio la sua consolidata esperienza educativa e di sviluppo di idee innovative per coltivare menti e profili scientifici, proponendo agli studenti percorsi formativi articolati per avvicinarli al mondo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Gli studenti sono stati coinvolti attivamente nelle esperienze di laboratorio, partecipando a misure, dimostrazioni e analisi, attraverso il confronto con i ricercatori e la discussione critica dei dati sperimentali.

Ogni studente, stimolato dalla propria curiosità, ha scelto un tema di avanguardia che ha sviluppato in autonomia con il supporto del personale ICMATE. Ciascuno di loro ha vissuto un'esperienza educativa unica mirata a coltivare il proprio pensiero critico e l'interesse per le discipline STEM, attraverso il contatto diretto con strumenti e metodologie di ricerca avanzata, l'interazione quotidiana con i ricercatori e i tecnici e il confronto con problemi reali della ricerca scientifica.

Le pagine che seguono raccolgono il frutto di questa esperienza: riflessioni, elaborati e osservazioni personali, che testimoniano non solo quanto è stato appreso, ma anche l'entusiasmo e la consapevolezza maturati durante il percorso da entrambe le parti.

Vi presentiamo un racconto a più voci di un incontro autentico con la scienza!

La Direttrice ICMATE, Dr.ssa Maria Losurdo

I.I.S. “Newton-Pertini” Racconta

L'IIS Newton- Pertini vanta ormai diversi anni di collaborazione con l'istituto ICMATE - CNR di Padova. Il primo contatto con la nostra scuola è stato proposto dalla Dr.ssa Favaro, membro di ERCEA (Executive Agency of the European Research Council), grazie ad un progetto Europeo che richiedeva agli scienziati dei diversi Stati membri di prendere accordi con le scuole superiori da loro frequentate per parlare agli studenti di Europa, di ricerca e di futuro. Ex-allieva del nostro Istituto, la Dr.ssa Favaro avviò una collaborazione che dal 2014 ha permesso la realizzazione di numerosi stage estivi per gli studenti di quarta liceo scientifico sugli argomenti di ricerca dell'istituto ICMATE, allora diretto dalla Dr.ssa Armelao. Nell'intento di valorizzare le eccellenze, la nostra scuola ha dunque accolto con entusiasmo questa possibilità, inviando annualmente presso ICMATE alcuni tra gli studenti più motivati del Liceo scientifico, già prima che il Ministero dell'Istruzione prevedesse per le scuole secondarie di secondo grado, un'attività di Alternanza Scuola–Lavoro, poi denominata PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). Il nostro Liceo, infatti, ha sempre creduto nell'importanza di sviluppare negli studenti solide fondamenta scientifiche che non possono essere basate esclusivamente sulla mera acquisizione teorica dei contenuti, ma che richiedono anche quell'attività sperimentale assolutamente necessaria allo sviluppo di competenze. Riteniamo quindi essenziale riuscire a consolidare nei giovani la capacità di affrontare qualsiasi problema con un approccio metodologico che, pur partendo da conoscenze già note, metta in luce l'importanza del metodo scientifico e dell'attività di ricerca. Abbiamo inoltre sempre ritenuto fondamentale potenziare nei nostri studenti il giusto senso critico e l'importanza di affidarsi a dati e contenuti certi, cioè derivanti dalla letteratura scientifica, in modo da imparare a riconoscere le informazioni provenienti da siti istituzionali ed attendibili rispetto a quelle non accreditate, soprattutto in un'epoca in cui la disinformazione e le fake news sono fortemente dilaganti e pervasive. In questo possiamo oggi contare sul significativo contributo del Dr. Galenda che da qualche anno propone ai nostri studenti di classe quinta un'efficace conferenza su tali tematiche.

La collaborazione con ICMATE per il nostro Istituto rappresenta pertanto un prezioso momento formativo per quegli studenti particolarmente interessati all'approfondimento delle discipline scientifiche: lavorare accanto ai ricercatori del CNR ha permesso loro di comprendere l'importanza dello studio, dell'innovazione e dell'apertura al mondo scientifico internazionale. Accanto ai lavori di ricerca realizzati all'interno dell'Istituto, infatti, essi hanno potuto anche partecipare a distanza a conferenze con ricercatori internazionali, affrontare la letteratura scientifica mediante la scrittura stessa di brevi elaborati, comprendere l'importanza del lavoro in équipe e sviluppare la curiosità come strumento fondamentale di indagine conoscitiva e costruzione del sapere. L'esperienza di questi stage ha inoltre costituito per gli studenti una formidabile attività di orientamento per le loro scelte future in quanto, avendo toccato con mano cosa significhi fare ricerca, molti hanno potuto far emergere passioni ed attitudini altrimenti inesplorate, attuando scelte universitarie decisive e consone ai loro interessi e determinando la loro affermazione in ambito lavorativo. Coltivare l'eccellenza è sicuramente uno degli obiettivi permanenti e più qualificanti della scuola, ma non certo il più semplice; con l'attuale Direttrice, la Dr.ssa Losurdo, ciò ha potuto essere ulteriormente perseguito, oltre che con lo stage estivo, anche mediante un approfondimento aggiuntivo durante il corso dell'anno scolastico; ed è proprio questo il caso di Tommaso, Giulia, Maria Francesca e Victoria, sulla cui attività di stage si basa la presente pubblicazione. In sintesi, la collaborazione con ICMATE ha costituito per il nostro Istituto non solo un motivo di orgoglio e soddisfazione, ma anche di crescita culturale e metodologica per i nostri studenti e con una valenza trasversale utile in tutte le discipline STEM che essi potranno trovarsi ad affrontare nel loro percorso. Per questo ci auguriamo che possa continuare per il futuro e possibilmente ampliarsi, permettendo anche a molti altri ragazzi di fare un'esperienza così stimolante ed appassionante per la loro formazione.

Le docenti di scienze naturali Elisabetta Piller Puicher e Daniela Bertocin

La parola agli studenti

Tommaso Gomiero

“In generale, sia per la prima che per la seconda esperienza, sono arrivato in ICMATE con lo scopo di comprendere appieno cosa significasse far parte del mondo della ricerca; molto spesso, infatti, se ne sente parlare, senza però capire veramente il senso di tali discorsi, proprio perché viene a mancare l'esperienza diretta.

Riguardo quest'ultima, inoltre, mi sento in dovere di ringraziare la docente che mi ha offerto questa opportunità, la Prof.ssa Daniela Bertocin; infine, soprattutto in merito all'esperienza di gennaio, la curiosità di approfondire una delle tematiche affrontate in estate è stata di certo decisiva per spingermi a chiudere il cerchio.

Infine, in merito a queste, l'argomento del Magnetron Sputtering mi ha davvero affascinato sin dall'inizio, anche perché si tratta di quello - tra tutti quelli esplorati - che ha un legame più forte con la disciplina che ho scelto di portare avanti con lo studio universitario, ovvero la fisica.”

Giulia Guidolin

“Ho deciso di intraprendere questo percorso al CNR ICMATE perché rappresentava un'opportunità concreta per avvicinarmi al mondo scientifico, ambito in cui desidero proseguire il mio percorso universitario e professionale. La possibilità di entrare in contatto diretto con il metodo scientifico, con i laboratori e con l'ambiente della ricerca mi ha permesso di comprendere meglio le dinamiche e le competenze richieste in questo settore.

Durante le due fasi del progetto ho approfondito argomenti di grande interesse personale: nella fase iniziale mi sono concentrata sullo studio dei radiofarmaci, mentre nella fase di approfondimento ho avuto modo di esplorare il funzionamento e le applicazioni del microscopio elettronico, arricchendo la mia formazione e rafforzando la mia motivazione a proseguire su questa strada.”

Maria Francesca Minto

“Poter toccare con mano cosa significhi effettivamente stare all'interno del mondo della ricerca e comprenderne le dinamiche è stata un'esperienza estremamente interessante. Attraverso questo stage ci siamo ritrovati al confine tra il conosciuto e l'ignoto, una soglia che ci ha permesso di intuire come, tramite le scienze, sia possibile portare un contributo concreto e significativo alla società.

Personalmente sono sempre stata affascinata da questa realtà: il desiderio di fare qualcosa che avesse un impatto reale mi ha sempre accompagnata, e credo che la ricerca sia uno dei principali strumenti attraverso cui questo può realizzarsi.

In particolare, il mio interesse per la matematica mi ha spinto ad approfondire uno dei suoi campi di applicazione, gli spettri. Da qui è nata la scelta di concentrarmi su una tecnica analitica: la spettrometria NMR. Questa tecnica consente di identificare molecole specifiche all'interno di un campione, grazie alla rilevazione dei differenti gruppi funzionali. È stato sorprendente scoprire come, attraverso i principi del magnetismo, si possa arrivare ad analizzare le relazioni interatomiche.

Infine, ciò che ha reso l'esperienza ancora più significativa è stato il clima di collaborazione tra i ricercatori: un aspetto che mette in evidenza quanto, anche nel campo della ricerca scientifica, la cooperazione sia fondamentale per raggiungere risultati di significativi.”

Victoria Xia

“La scelta di svolgere lo stage presso il CNR è nata innanzitutto dall'esigenza di completare le ore previste di PCTO, ma alla fine si è rivelata un'opportunità di crescita ben oltre le aspettative. Tra le varie opzioni disponibili la possibilità di vivere un'esperienza all'interno di un ente di ricerca di rilievo come il CNR si è subito mostrata la più attraente.

Seguire da vicino dei ricercatori era un'occasione unica, forse irripetibile, per entrare nel vivo del mondo scientifico e osservare in prima persona la realtà concreta che si cela dietro un progetto di ricerca scientifica. L'esperienza estiva, estremamente stimolante e arricchente, si è rivelato utile per definire l'orientamento della mia futura scelta universitaria.

Grazie ai vari approfondimenti condotti con ricercatori diversi che mi hanno offerto un ampio panorama di scelte per il mio futuro. Proprio per questo ho deciso di fare un ulteriore stage di approfondimento a gennaio, che mi ha permesso di addentrarmi nei dettagli della ricerca e consolidare le mie aspirazioni future.”

Come leggere questo testo

I contributi degli studenti sono stati organizzati in base ai quattro principali temi affrontati durante le giornate di attività nei laboratori ICMATE. Ogni sezione corrisponde ad un argomento scientifico esplorato nel corso dell'esperienza, e raccoglie elaborati che illustrano quanto appreso, osservato e approfondito direttamente dagli studenti.

1. Deposizione PVD di film sottili via Magnetron Sputtering

Questa prima sezione introduce brevemente il concetto di rivestimento e i principi della tecnica di deposizione fisica da fase vapore (PVD), denominata *Magnetron Sputtering*. Vengono descritti gli impianti presenti presso i laboratori ICMATE, le condizioni operative e le applicazioni dei rivestimenti prodotti. È il punto di partenza del percorso, che ha permesso di realizzare i campioni poi analizzati nelle fasi successive.

2. Caratterizzazione morfologica, composizionale e tribologica dei film

In questa sezione si presentano le attività di caratterizzazione effettuate sui campioni depositati, in particolare con l'utilizzo del microscopio elettronico a scansione (SEM) per lo studio della morfologia superficiale e della composizione dei film, e con prove di tribocorrosione per valutare il comportamento all'usura e corrosione dei materiali prodotti. Il contributo dimostra come la scienza dei materiali unisca tecniche diverse per comprendere le proprietà della materia.

3. Spettroscopia NMR (Risonanza Magnetica Nucleare)

Qui vengono esplorate le basi teoriche e applicative della risonanza magnetica nucleare, una tecnica utilizzata per lo studio della struttura molecolare della materia. Il contributo illustra il principio fisico su cui si basa l'NMR, l'analisi di alcuni campioni e l'interpretazione degli spettri ottenuti.

4. Diffrazione di raggi X (XRD)

Questa sezione è dedicata alla tecnica della diffrazione di raggi X, impiegata per determinare la struttura cristallina dei materiali. Il contributo descrive il funzionamento dello strumento, l'interpretazione dei diffrattogrammi e le informazioni che si possono ottenere sulla microstruttura dei materiali analizzati.

Ogni sezione è costituita dai testi elaborati dagli studenti in forma di slide o relazioni. La varietà degli stili e dei livelli di approfondimento riflette non solo le competenze individuali, ma anche la libertà lasciata ai ragazzi di interpretare e restituire l'esperienza in modo personale.

Deposizione di film via Magnetron Sputtering

- Tommaso Gomiero

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione della Dr.ssa Silvia Maria Deambrosis, ricercatrice ICMATE.

Introduzione

INTRODUZIONE Il Magnetron Sputtering

La superficie rappresenta il primo mezzo di interazione con l'ambiente esterno da parte di un materiale. Alle volte, tale materiale, per scopi e motivi differenti, necessita di essere rivestito tramite un "coating" che può migliorarne le proprietà o conferirgliene di nuove.

Tra le tecnologie che permettono di produrre un coating c'è lo sputtering. Questa presenta numerosi vantaggi, tra cui un'elevata purezza dei film ottenuti, grande versatilità, buona copertura e uniformità, e buona adesione del rivestimento al substrato. Tuttavia, tra gli svantaggi da menzionare ci sono ad esempio i costi elevati dei macchinari e delle strumentazioni e la complessità geometrica del substrato da rivestire.

Sputtering = espulsione di atomi (o agglomerati) dovuta al bombardamento di un materiale solido (target) da parte di particelle energetiche (ioni Ar⁺) a partire da un plasma.

Lo sputtering può essere sfruttato per la deposizione di film sottili (coating).

Target e substrato vengono inseriti in una camera da vuoto che viene evacuata fino ad una pressione base inferiore 10^{-6} mbar ($= 10^{-4}$ Pa) per ottenere un film puro. Dopo l'evacuazione, la camera viene riempita con il gas di sputtering (solitamente Ar, gas inerte, a una pressione compresa tra 10 e 10^{-3} mbar). Tra la camera e il target viene applicata una differenza di potenziale pari a circa 500 V.

Gli atomi espulsi se ne vanno ovunque all'interno della camera: si depositano anche sul substrato, dove formano un film.

INTRODUZIONE

Il Magnetron Sputtering

Evoluzione della deposizione di coating via sputtering (tappe principali):

Sputtering Diodo: funziona applicando una differenza di potenziale elettrico tra un target e un substrato in una camera da vuoto (vedi slide precedente).

Magnetron Sputtering: viene aggiunto un set di magneti permanenti sotto il target (dunque un campo magnetico) che permette di aumentare l'efficienza di sputtering. Infatti, grazie all'azione combinata di campo elettrico e magnetico, gli elettroni rimangono intrappolati nella zona del target favorendo la ionizzazione del gas Ar e, dunque, l'aumento del numero di particelle sputterate (più ioni Ar = più sputtering). Le particelle sputterate sono neutre.

HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering): magnetron sputtering pulsato ad elevata potenza. Gli impulsi di potenza sono brevi (~ 100 micros) e relativamente poco frequenti ($f \sim 500$ Hz). Aumenta la densità di plasma, ovvero il numero di elettroni al m^3 e una frazione di particelle sputterate viene ionizzata.

Magnetron Sputtering

Impulso HiPIMS: $I_{\text{peak}} \sim 900$ A;
 $V_{\text{peak}} \sim 600$ V; $P_{\text{peak}} > 500$ kW

ESPERIENZA DI LABORATORIO

- LA FILIERA DELL'IDROGENO: PROGETTI DI RICERCA
- SISTEMI PRESENTI NEI LABORATORI CNR-ICMATE
- PREPARAZIONE DEI SUBSTRATI
- CONDIZIONI DI DEPOSIZIONE e CAMPIONI OTTENUTI
- CARATTERIZZAZIONI EFFETTUATE
- CONCLUSIONI

PROGETTO #1

This research was funded by the European Union – NextGeneration EU from the Italian Ministry of Environment and Energy Security POR H2 AdP MMES/ENEA with involvement of CNR and RSE, PNRR - Mission 2, Component 2, Investment 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno",

Recentemente, il CNR è stato coinvolto nel Piano Operativo di Ricerca (POR) - PNRR - "H2", volto allo studio dell'idrogeno quale mezzo "green" per la decarbonizzazione dell'attuale sistema energetico.

Il gruppo di ricercatori CNR-ICMATE con cui ho lavorato è coinvolto in particolare nella linea di ricerca riguardante le Tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno.

L'idrogeno può diffondere facilmente nell'acciaio, causando un peggioramento (o addirittura perdita) di specifiche proprietà meccaniche (infragilimento da idrogeno). Si rende necessario dunque lo sviluppo di sistemi di protezione del materiale che consiste ad esempio nella realizzazione di strati barriera (coating) via sputtering.

PROGETTO #2

<https://www.headstone.unimore.it/>

Progetto HEADSTONE: è finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e si propone di sviluppare leghe ad alta entropia (High Entropy Alloys, HEA) per l'immagazzinamento e il rilascio di idrogeno (hydrogen storage). Tra le altre cose, il progetto prevede la sintesi e la caratterizzazione di HEA sotto forma di film sottile, mediante sputtering;

Le HEA sono una nuova classe di materiali - con 5 o più elementi metallici coinvolti - che si stanno affermando come interessanti alternative alle leghe tradizionali; possono presentare peculiari combinazioni di proprietà, tra cui elevata resistenza, duttilità e stabilità termica. In forma di film sottile si sono dimostrate promettenti in varie applicazioni, tra cui applicazioni termoelettriche ad alta temperatura, rivestimenti resistenti all'usura, ambito aerospaziale, automobilistico e biomedico.

Camera sferica

Camera confocale (sx) e per multilayer (dx)

Immagine di una tipica sorgente planare (magnetron): il target (materiale da depositare) è un disco il cui diametro può essere ~5 o ~10 cm.

Deposizione di film: preparazione dei substrati e parametri di processo

Sono stati utilizzati due tipi di substrato: silicio e acciaio. Tutti i campioni, prima dell'inserimento in camera da vuoto vanno adeguatamente puliti per non introdurre contaminazioni. Il Si è stato lavato con acetone e asciugato con azoto. Per l'acciaio, invece, abbiamo seguito questo procedimento:

1. Spianatura, levigatura e lucidatura: tramite delle apposite carte abrasive (a grana progressivamente più fine), il campione è stato opportunamente preparato.
2. Lavaggio a ultrasuoni: il campione è stato posto in un contenitore con acqua, acetone e isopropanolo in un bagno ad ultrasuoni che, attraverso la formazione e scoppio di bolle, ne ha permesso la pulizia profonda.

Deposizione di un film di AlTiSiN su un substrato di acciaio via HiPIMS reattivo: il film è stato cresciuto utilizzando una sorgente (target) metallica di AlTiSi e lavorando in atmosfera reattiva, ovvero contenente Ar (gas inerte) più una certa percentuale di N₂ permettendo la crescita di un coating di nitruro.

Parametri raccolti nel corso della deposizione:

- Distanza target-substrato;
- Pressione interna della camera;
- Temperatura iniziale/finale;
- Parametri di cleaning del target;
- Parametri di deposizione

Campioni rivestiti Campione

PARAMETRI DI DEPOSIZIONE

Si allegano tabelle provviste di dati riguardanti la prima deposizione, ovvero quella del film di titanio, alluminio e silicio su un substrato di vanadio.

Data	08/01/25		
Nome Campioni	AlTiSiN_BARRIERA_HIPIMS		
Catodo	1	2	3
Alimentazione	ION		
TARGET	AlTiSi	50160/10	
SUBSTRATO	acc MP 20-20		
Altezza portacampioni (mm)			
Dist. Catodo-Substrato (mm)	70		
P base (mbar)	< 10 ⁻⁵		
Temperatura iniziale (°C)	RT → RT =Room Temperature = temperatura ambiente		

CLEANING

Pressione (mbar)	$5,7 \cdot 10^{-3}$
V imp / V eff (V)	1000
Potenza (W)	80
I picco (A)	1
I media (mA)	80
f (Hz)	1500
PT (µsec)	40
Q (µC)	37
Durat	3 min

Parametri Deposizione

	t0= 0 min	t1= 50 min	t2=	t3=	t fine=100 min
Pressione (mbar)	$5,7 \cdot 10^{-3}$	$6,3 \cdot 10^{-3}$			$6,4 \cdot 10^{-3}$
Gate (%)					
Gas (sccm)	Argon 60 sccm	Argon 60 + Azoto 8			Argon 60 + Azoto 8
Temperatura (°C)	RT	RT			RT
CATODO n°	1				
Potenza (W)	200	200			200
Tensione (V)	440	422			422
Corrente (mA)	(14) 456	(25) 474			(24) 476
Frequenza (Hz)	1500	1500			1500
Pulse time (µsec)	35	35			35
Max charge	280	280			280

DEPOSIZIONE BIAS PORTACAMPIONI

	t0= 1 min	t1= 5 min	t2=	t3=	t fine= 90 min
V imp /V eff (V)	101	101			101
POTENZA (W)	5	5			5
I picco (A)	1	1			1
I media (mA)	53	51			51
f (Hz)	1500	1500			1500
PT (µsec)	40	40			40
DT (µsec)	2	2			2
Q (µC)	26	26			26
DURATA (min)	1	5			90

PROGETTO #2

Deposizione di un film di vanadio su un substrato di silicio via DC Magnetron Sputtering: il film è stato cresciuto utilizzando una sorgente (target) molto inclinata rispetto al campione, in modo tale da ottenere un film poroso a struttura colonnare.

Parametri raccolti nel corso della deposizione:

- Distanza target-substrato;
- Pressione interna della camera;
- Temperatura iniziale/finale;
- Parametri di cleaning del target;
- Parametri di deposizione

Si allegano tabelle provviste di dati riguardanti la seconda deposizione, ovvero quella del film di vanadio su un substrato di silicio.

Data

Nome Campioni

Catodo

Alimentazione

TARGET

SUBSTRATO

Altezza portacampioni (mm)

Dist. Catodo-Substrato (mm)

P base (mbar)

Temperatura iniziale (°C)

08/01/2025		
PRIN H2 @ VO6		
1		3
DC		
V		
Si		
10		
100		
$5,42 \cdot 10^{-6}$		
RT		

RT =Room Temperature =
temperatura ambiente

NOTE:

Cleaning targets Si 1 minuto, 200 W
 Archi Hipims /
 Spk PLS DC /
 dl Bias /

Catodo inclinato di 85° rispetto normale substrato
 3 step con rotazione di 180° ogni 30 minuti

Parametri Deposizione

	t0=0 min	t1=30 min	t2=60 min	t3=90 min	t fine=
Pressione (mbar) Ar	$2,50 \cdot 10^{-3}$	$2,56 \cdot 10^{-3}$	$2,59 \cdot 10^{-3}$	$2,62 \cdot 10^{-3}$	
Gate (%)					
Gas (sccm)	Ar 82	Ar 82	Ar 82	Ar 82	
Temperatura (°C)	RT	RT	RT	RT	

CATODO n°	1				
Potenza (W)	200	200	200	200	
Tensione (V)	325	324	323	322	
Corrente (mA)	618	618	620	621	
Frequenza (Hz)					
Pulse time (µsec)					
Max charge					

Caratterizzazione dei film prodotti

ANALISI SUPERFICIE FILM DEPOSITATI - Stereomicroscopio

Foto allo stereomicroscopio del film di V su Si: è un campione liscio grazie all'elevata qualità del substrato "ideale" di silicio.

Foto allo stereomicroscopio del film di AlTiSiN su acciaio: gli evidenti strisci sono tipiche imperfezioni del substrato "reale" di acciaio.

N.B. Per entrambe le immagini è stato utilizzato un ingrandimento di 40x allo stereomicroscopio.

Il SEM, acronimo di "Scanning Electron Microscope," è uno strumento di analisi avanzato che utilizza un fascio di elettroni per ottenere immagini ad alta risoluzione dei campioni analizzati; si tratta di uno strumento fondamentale in ambito scientifico per lo studio della morfologia, della composizione e della topografia dei materiali studiati.

La sorgente elettronica può essere termoionica (tramite il riscaldamento della stessa, vengono estratti elettroni per effetto termoionico), oppure a emissione di campo (è impiegato un fascio molto più piccolo per ottenere maggiori dettagli). Tra le due, la più vantaggiosa è la seconda, in quanto con la prima si corre il rischio relativo alla saturazione della sorgente stessa a causa del calore necessario per il suo corretto funzionamento.

Il SEM è provvisto di un sistema di lenti che permettono di focalizzare e collimare il fascio di elettroni; questo può avvenire tramite lenti "crossover" (mediante le quali il fascio viene tagliuzzato) oppure la colonna Gemini (sfruttando alcuni condensatori, gli elettroni vengono mantenuti in traiettoria, con il fascio che viene ben collimato nel frattempo).

Inoltre abbiamo utilizzato anche la spettroscopia X-EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), ovvero una tecnica di spettroscopia che sfrutta l'emissione di raggi X generati dal campione colpito dal fascio elettronico. I raggi X sono emessi dal campione a specifici valori di energia che dipendono dagli elementi chimici di cui è costituito. Dunque, si ottengono importanti informazioni sulla sua composizione chimica.

AlTiSiN su acciaio: SEM

Ad ingrandimenti molto maggiori rispetto al caso del microscopio ottico, 10000 e 50000x, possiamo osservare da vicino la morfologia superficiale del sistema film-substrato. Possiamo notare come il rivestimento ricopra in modo conforme le caratteristiche (imperfezioni comprese!) tipiche dell'acciaio.

V su Si: SEM

Nel caso del V cresciuto su Si, volevamo depositare un film colonnare (costituito da colonne alte e sottili) poroso (colonne separate da spazi vuoti). Le strutture che si osservano in superficie sono effettivamente le sommità di piccole colonne di vanadio! Tra le varie colonne ci sono spazi vuoti (zone scure tra le piccole strutture).

AlTiSiN su acciaio

Vanadio su Silicio

L'analisi X-EDS ha permesso di capire quali elementi chimici sono presenti nei campioni analizzati e di individuare eventuali contaminanti, come C e O.

Asse Y: "Counts", ovvero l'intensità segnali/numero di eventi rilevati.
 Asse X: "keV", energia dei raggi X emessi dagli atomi del materiale dell'elemento.

ANALISI SUPERFICIE FILM DEPOSITATI: PROFILOMETRIA

La rugosità superficiale è costituita dalle piccole irregolarità sulla superficie di un materiale dovute alla fabbricazione e/o alla lavorazione meccanica. Sono il risultato di operazioni di taglio, molatura o altre procedure di rimozione di materiale, come mostrato nel grafico in figura.

Queste irregolarità influenzano la resistenza all'usura, i coefficienti di attrito (le superfici si definiscono "scabre" per queste irregolarità presenti) e le prestazioni meccaniche del materiale stesso: una superficie più liscia offre una migliore resistenza all'usura e meno attrito.

Questa proprietà può essere studiata attraverso la profilometria meccanica: uno stilo diamantato si muove a contatto con il campione per misurare la topologia e la rugosità della superficie. È possibile eseguire profili lineari e mappe 3D.

Profilometro meccanico

Il grafico mostra le imperfezioni del campione date dal substrato di acciaio, la cui rugosità media aritmetica è pari a 0.0109 µm.

Il film si presenta molto più uniforme rispetto al precedente, grazie all'impiego del silicio (imperfezioni dovute al film di vanadio colonnare poroso). La rugosità media aritmetica misurata è pari a 0.0019 µm.

Conclusioni

CONCLUSIONI

In conclusione, come esplicitato a livello teorico e dimostrato tramite le esperienze effettuate, si può sottolineare l'effettiva importanza della tecnica del Magnetron Sputtering, che quindi permette di conferire specifiche proprietà ai materiali coinvolti, spesso lavorando sui vari parametri studiati (configurazione geometrica, potenza, pressione, composizione del gas di processo ecc.).

Studio e caratterizzazione di superfici ingegnerizzate via Magnetron Sputtering

- *Giulia Guidolin*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione delle Dr.sse Valentina Zin e Francesca Visentin, ricercatrici ICMATE.

Introduzione

La caratterizzazione dei materiali è l'insieme di tecniche e metodi utilizzati per analizzare e determinare le proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e strutturali di un materiale. Questo processo è indispensabile per identificarne le proprietà e il comportamento in specifiche applicazioni, come la durezza, la resistenza a corrosione e sotto sforzo meccanico.

Nei laboratori dell'istituto CNR ICMATE sono presenti diversi strumenti per caratterizzare i materiali, come il microscopio elettronico a scansione (SEM), il profilometro, lo stereomicroscopio e il tribometro.

La microscopia elettronica a scansione

Il SEM (Scanning Electron Microscope) è uno strumento attraverso il quale è possibile osservare e analizzare un campione in modo non distruttivo, anche dal punto di vista chimico, grazie all'interazione con un fascio molto focalizzato di elettroni (pennello elettronico) generato da una sorgente elettronica.

Attraverso il SEM si possono ricavare molte informazioni sul campione, come la morfologia, che descrive le caratteristiche della superficie, la composizione chimica, cioè gli elementi presenti e la loro distribuzione nel materiale. L'interazione tra gli elettroni del fascio e gli atomi del materiale produce l'emissione di elettroni e radiazioni elettromagnetiche, raccolti da rivelatori e convertiti in segnale elettrico. Lo strumento è formato da 3 componenti principali: il cannone (la sorgente del fascio), la colonna e la camera. A ciò si aggiunge il sistema di pompaggio che consente di mantenere il vuoto all'interno dello strumento.

Le sorgenti

All'interno del cannone, la sorgente elettronica (detta anche electron gun) genera il fascio tramite estrazione e accelerazione di elettroni. Esistono tre tipi di sorgenti:

- filamento di W (tungsteno)
- cristallo di LaB₆
- emissione di campo (FEG)

Le prime due sorgenti devono essere saturate per poter funzionare, cioè devono essere scaldate fino ad una temperatura sufficientemente alta da causare l'emissione di elettroni tramite l'effetto termoionico.

La sorgente a filamento di tungsteno necessita di una corretta procedura di accensione, nella quale viene aumentata progressivamente la corrente fino alla saturazione. L'inserimento di una corrente eccessiva o uno scarso livello di vuoto può portare alla rottura precoce del filamento. Allo stesso modo, la sorgente che utilizza il cristallo di LaB_6 può andare in contro a rottura precoce se messa in condizione di vuoto insufficiente.

Le sorgenti termoioniche sono state le prime ad essere inventate, ma ad oggi vengono utilizzate soprattutto le sorgenti ad emissione di campo per la loro maggior efficienza.

La sorgente ad emissione di campo (Field Emission Gun) è impiegata nei SEM più moderni ed emette elettroni per effetto tunneling dovuto ad un forte campo elettrico applicato ad una punta di W. La sorgente ad emissione di campo dura di più rispetto agli altri tipi di sorgente e permette di ottenere una maggiore risoluzione, grazie al fascio molto focalizzato.

Le lenti

All'interno della colonna, gli elettroni generati dalla sorgente vengono guidati attraverso varie lenti, necessarie a focalizzarli in un sottile fascio, così da formare una sonda. Lo stesso sistema provvede al movimento della sonda sul campione, tramite un generatore di scansione sincronizzato al monitor sul quale viene riportato il segnale dei rivelatori.

Nei microscopi elettronici più moderni è presente la colonna Gemini, mentre in quelli più datati vengono utilizzati sistemi di lenti elettromagnetiche con crossover. La struttura con crossover porta ad una perdita di intensità del fascio, in quanto il fascio di elettroni viene tagliato più volte per focalizzarlo e far passare solo gli elettroni che rientrano nella finestra; per questo motivo gli elettroni che arrivano sono meno del 1% di quelli emessi dalla sorgente, questo sistema però permette di salire di ingrandimenti.

La colonna Gemini ha dei condensatori e non taglia parti del fascio, ma lo mantiene parallelo finché non arriva all'ultima lente. È la colonna oggi più diffusa perché caratterizzata da una maggiore efficienza.

Il campione

Per posizionare i campioni sul portacampioni è necessario usare il tape conduttivo per collegarli al supporto (funghetto), in quanto i campioni devono essere conduttivi. Se i campioni non fossero conduttivi si verificherebbe un caricamento elettrostatico nel momento in cui i campioni vengono pennellati dal fascio elettronico. I campioni isolanti vengono resi conduttivi in superficie mediante metallizzazione.

I rivelatori

I rivelatori rivelano gli elettroni e i fotoni provenienti dall'interazione tra la sonda e il campione e producono un segnale elettrico associato (qualitativo, semi-quantitativo o quantitativo).

Un elettrone accelerato da tensioni comprese tra 1 e 50 kV subisce 2 tipi di interazioni con il campione:

- diffusione elastica (ad alto angolo): avviene una minima perdita di energia per gli elettroni incidenti e si può verificare una diffusione multipla (elettroni retrodiffusi)
- diffusione anelastica (a basso angolo): l'energia viene trasferita dagli elettroni incidenti agli atomi del substrato (elettroni secondari, raggi X ed interazioni collegate)

Esistono diversi tipi di rivelatori per acquisire i diversi tipi di elettroni e radiazioni emesse:

- rivelatore degli elettroni retrodiffusi (o backscattered), riemessi con urti quasi elastici dal campione, sono elettroni del fascio primario e sono catturati dal rivelatore a forma di corona che si posiziona attorno al punto in cui fuoriesce il fascio primario; la probabilità che gli elettroni vengano retrodiffusi dagli atomi più grandi è maggiore, per questo nell'immagine che viene raccolta si possono vedere zone più scure, che rappresentano gli atomi più leggeri e a basso numero atomico Z (da cui provengono pochi elettroni retrodiffusi), e zone più chiare, che rappresentano gli atomi più pesanti, da cui proviene la maggioranza degli elettroni retrodiffusi; per questo motivo sono utilizzati per valutare la distribuzione degli elementi nel campione, in quanto hanno un contrasto legato alla pesantezza dell'atomo, ma non danno molte informazioni sulla morfologia, in quanto provengono da zone a diversa profondità
- rivelatore degli elettroni secondari, ottenuti per diffusione anelastica di elettroni del fascio che colpiscono gli atomi del campione; l'elettrone che esce e che viene rivelato non è un elettrone del fascio, è un elettrone proveniente da un atomo del campione e scalzato da un elettrone del fascio incidente; gli elettroni secondari hanno meno energia, perché per riuscire a scalzarli gli elettroni incidenti trasferiscono energia, e per questo motivo non provengono da zone molto profonde (sono presenti anche in profondità, ma non hanno abbastanza energia per uscire da materiale); a differenza degli elettroni retrodiffusi, gli elettroni secondari danno contrasto di morfologia e consentono di vedere bene la tridimensionalità
- rivelatore dei raggi X, utile per fare analisi elementari del campione

I normali rivelatori di elettroni secondari si chiamano ETD, ma ci sono altri rivelatori, come il rivelatore InLens, che ha un'efficienza migliore dell'ETD; il problema è che a bassi ingrandimenti si vede nell'immagine l'ombra dell'anello di cui è composto.

Infine ci sono gli elettroni trasmessi, presenti solo con un campione tanto sottile da farli passare attraverso (qualche micron). Esistono TEM (transmission electron microscope) per rivelare questi campioni (anche se il SEM oggi può funzionare un po' come il TEM in certe condizioni).

In base a ciò che si vuole ottenere dall'analisi si può abbassare la tensione per avere una maggiore risoluzione superficiale e un minore segnale, oppure alzare la tensione per avere un segnale maggiore ed una minore risoluzione superficiale.

L'osservazione dell'immagine

Il fascio è focalizzato con lenti, che possono essere soggette ad aberrazioni (come astigmatismo e aberrazione sferica); in questo caso è necessario spostare le lenti e il campo magnetico per correggerle.

Se il campione è caricato eccessivamente, una lenta velocità di acquisizione dell'immagine porta ad un'immagine poco dettagliata; se il campione conduce meglio, scansionando il campione più lentamente ottengo un'immagine più dettagliata.

Tecniche di spettroscopia

Per l'analisi degli elementi chimici dei campioni vengono utilizzati due metodi di rilevamento dei raggi X prodotti dall'interazione del fascio elettronico con il campione:

- X-EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) misura l'energia dei fotoni che vengono emessi e cataloga la radiazione X in base al fotone; è un metodo che rileva tutti gli elementi nel campione (o in una determinata zona del campione, facendo una mappa o uno spot) e determina i picchi degli elementi in base alla loro energia caratteristica (sarà poi necessario riconoscere l'elemento di ogni picco)
- X-WDS (Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy) fissa una lunghezza d'onda e prende tutti i raggi X che vengono dall'elemento con quella lunghezza d'onda; è un metodo più preciso e quantitativo, ma meno usato perché più complesso, lento e costoso

I livelli energetici

Gli elettroni emessi dal fascio penetrano nel campione seguendo un percorso a zig-zag che dipende dai numerosi urti subiti con gli atomi del campione (multiple scattering). Quando un elettrone emesso dal fascio elettronico colpisce un elettrone di un atomo del campione lo eccita. L'elettrone eccitato viene espulso da uno dei suoi livelli energetici interni (come il guscio K o il guscio L) lasciando una lacuna.

Il vuoto elettronico e la carenza di carica vengono compensati da un elettrone del guscio esterno, che scende verso il livello più interno, portando ad una diminuzione dell'energia. La differenza di energia viene rilasciata sotto forma di radiazione X. Ogni elemento emette una specifica radiazione, e in base a questa è possibile identificare l'elemento.

In alcuni elementi (come lo zinco) è possibile osservare raggi X provenienti sia dal guscio K che dal guscio L. Tuttavia, in molti casi, la resa di segnale è maggiore per i raggi X provenienti dal guscio L, poiché gli elettroni sono meno vincolati e quindi più facilmente

eccitabili dal fascio elettronico. È molto difficile che l'elettrone incidente arrivi ad espellere gli elettroni dei gusci più profondi, per questo motivo i segnali provenienti dal guscio L sono più frequentemente osservati per gli elementi più pesanti e possono fornire una resa migliore nelle analisi X-EDS.

Il grafico

Nel grafico ricavato dalle analisi effettuate al X-EDS possono essere individuati 2 picchi anomali:

- il picco somma: si verifica quando due elettroni emessi contemporaneamente da due elementi diversi vengono rilevati come un elemento terzo che non è presente; di solito questo picco è molto basso e si trova nella posizione che corrisponde alla somma degli elementi da cui provengono i raggi X
- picco di fuga (escape peak): si verifica quando il rivelatore stesso emette un fotone invece di rilevare il segnale proveniente dal campione; questo accade perché, a volte, l'energia degli elettroni o dei fotoni emessi dal campione può essere parzialmente dissipata nel rivelatore.

Metodi e risultati

Lo scopo della caratterizzazione

Dopo la preparazione di film e materiali, è importante analizzare la loro composizione chimica e testare le loro proprietà, per verificare l'eventuale presenza di difetti che potrebbero precludere l'utilizzo in determinate applicazioni e modificare dei parametri di sintesi per migliorare il prodotto finale.

In molti campi, come quello marittimo, automobilistico, aerospaziale e biomedicale, è molto importante verificare che il prodotto abbia le caratteristiche richieste, come la resistenza alla corrosione e all'usura, testando il suo comportamento anche in ambiente aggressivo, per vedere se è idoneo oppure no.

Al CNR ICMATE vengono spesso utilizzate alcune tecniche di caratterizzazione come la tribocorrosione (con il tribometro), la profilometria (con il profilometro) e la microscopia elettronica a scansione (con il SEM).

Nei laboratori sono state effettuate queste diverse caratterizzazioni su alcuni film preparati con la tecnica di Magnetron Sputtering:

- substrato di silicio con film di vanadio (V)
- substrato di acciaio con film di nitrato di alluminio, titanio e silicio (AlTiSiN)

La tribocorrosione

Durante il processo di tribocorrosione, il campione è sottoposto ad usura meccanica e corrosione (mediante applicazione di un carico verticale in movimento e condizioni corrosive), che agiscono contemporaneamente per danneggiare il materiale e valutarne quindi la resistenza. Secondo il percorso classico, il potenziale misurato durante una prova di tribocorrosione dovrebbe essere stabile in quiete (passivazione), poi scendere nel momento in cui inizia l'usura meccanica (depassivazione e usura/corrosione), e poi risalire quando il sistema è nuovamente in quiete, indice che il materiale si ripassiva.

Nei laboratori del CNR è stato inserito il substrato di acciaio con film di nitruro di alluminio, titanio e silicio in una soluzione corrosiva 3,5% NaCl (per simulare l'acqua di mare) per 50 minuti ed è stata effettuata la tribocorrosione per 30 minuti su un altro campione dello stesso film, sempre in una soluzione 3,5% NaCl.

Il grafico del campione sottoposto a tribocorrosione è risultato diverso rispetto al normale grafico della tribocorrosione, infatti il grafico inizialmente era stabile come atteso, poi ha cominciato a scendere ed ha avuto un picco discendente, dal quale non si è più rialzato, non portandosi alla condizione di stabilità iniziale.

L'interpretazione di questo fenomeno è spiegata dalla presenza di difetti nel film analizzato che hanno impedito la ripassivazione della superficie.

Nella prima parte di stabilizzazione il rivestimento è passivo (nitruro), però poiché il film è difettato dopo pochi minuti comincia un fenomeno corrosivo che porta alla formazione di pit sulla superficie, per questo il potenziale letto all'elettrodo di riferimento comincia a scendere. I difetti nel film rendono vulnerabile il substrato sottostante, che non viene efficacemente protetto e quindi si corrode.

Si espone progressivamente maggior quantità di substrato, gli ioni ferro cominciano ad uscire e formare ossido sulla superficie e quindi cominciano a formarsi le cavità di corrosione (pit). Il materiale diventa sempre meno nobile perché c'è sempre maggior contributo dell'acciaio al potenziale totale.

Nel momento in cui comincia lo sliding c'è la caduta classica del grafico, che è presente anche in condizioni normali di film di buona qualità.

Nella parte finale, si osserva un progressivo danneggiamento del film, fino a quando non viene esposto il substrato. Il potenziale si abbassa perché si sta portando sempre più vicino al potenziale del substrato man mano che i frammenti di film vengono portati via.

Alla fine non è presente la classica risalita perché è stata esposta un'area relativamente grande di substrato per cui il materiale procede nella sua corrosione e non si ripassiva, non si riporta alle condizioni iniziali. Le condizioni iniziali non erano stabili a causa della presenza dei pit (che sono accresciuti di numero e di dimensione durante tutto il processo) e alla fine del processo c'è una grande area scoperta, in quanto è stato completamente usurato il film, per questo motivo il potenziale non risalirà più.

Contemporaneamente è stato monitorato il coefficiente di attrito durante la fase di sliding: il COF appare discendente man mano che lo sliding procede e che quindi il film si danneggia. Il valore medio nel primo tratto indica che il film è integro e adeso al substrato. Segue poi

un tratto discendente in cui il coefficiente di attrito è dato da 2 contributi, uno relativo al film e uno relativo al substrato che viene progressivamente scoperto a causa della rottura del film. Una volta asportato il film, il COF registrato è relativo al solo substrato.

Tribocorrosione COF

Tribocorrosione potenziale

La profilometria

La profilometria è una tecnica utilizzata per misurare la forma e le irregolarità di una superficie (topografia) a livello microscopico o nanometrico e consente di ottenere un profilo dettagliato della superficie di un campione, fornendo informazioni sulla rugosità, sulle imperfezioni e sulle strutture microscopiche della superficie.

Nei laboratori del CNR è stata utilizzata questa tecnica per eseguire la caratterizzazione della traccia di usura lasciata sul campione dal processo di tribocorrosione e valutarne profondità e ampiezza

Molto spesso il profilometro è utilizzato per vedere anche dettagli macroscopici, come in questo caso.

La rottura del target avvenuta durante la deposizione del film mediante Magnetron Sputtering ha destabilizzato il processo e questo ha creato un aumento della difettosità del film.

Analizzando la traccia di usura con il profilometro, si può osservare che scende di quasi a 20 micron (il film è spesso circa 1 micron). Quindi si può concludere che il substrato è stato ampiamente esposto.

L'usura del campione potrebbe essere avvenuta anche negli ultimi 5 minuti di tribocorrosione; infatti, quando il film viene completamente rimosso e viene esposto il substrato, l'usura si intensifica per il cambiamento di cinetica che si ha nel passaggio da un materiale all'altro.

Traccia di usura

Analisi allo stereomicroscopio

Successivamente, sono stati osservati i vari film non esposti e i due film esposti a corrosione e tribocorrosione allo stereomicroscopio.

AlTiSiN tribocorroso (è visibile la traccia di usura)

AlTiSiN esposto a NaCl (è possibile osservare i pit)

AlTiSiN non esposto

Vanadio su Silicio

Analisi al microscopio elettronico

Infine, è stata eseguita nei laboratori del CNR ICMATE l'analisi SEM EDS applicata ai 2 film non esposti e ai film esposti a tribocorrosione e corrosione, per osservare la traccia di usura e la superficie corrosa, individuando le differenze tra i vari campioni.

Nel film formato da un substrato di acciaio con film di nitruro di alluminio, titanio e silicio si può osservare la presenza anomala del rame, causata dalla rottura del target avvenuta durante la deposizione del film mediante Magnetron Sputtering, che ha portato ad un aumento della difettosità del film e alla deposizione di specie rame (provenienti dal supporto del target) insieme a quelle desiderate.

Substrato di silicio (Si) con film di vanadio (V)

10000X, 15kV

25000X, 15kV

50000X, 15kV

100000X, 15kV

Nelle analisi effettuate è possibile osservare la struttura del film di vanadio e la sua composizione, descritta nel grafico in cui i picchi più intensi sono costituiti dagli elementi del substrato di silicio e del film di vanadio.


```

c:\edax32\genesis\genspc.spc
Label : Vanadio_Silicio
Acquisition Time : 14:20:06      Date: 9-Jan-2025
  
```

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	1.53	3.55	0.0038	1.1263	0.2194	1.0006
O K	29.49	51.40	0.0516	1.1047	0.1585	1.0001
Si K	16.38	16.26	0.1324	1.0556	0.7644	1.0018
V K	52.60	28.79	0.4767	0.9083	0.9977	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	2.08	1.99	8.38	1.05
O K	43.89	2.22	1.12	19.77
Si K	152.59	6.88	0.60	22.19
V K	185.22	2.58	0.53	71.93

Substrato di acciaio con film di nitruro di alluminio, titanio e silicio (AlTiSiN)

10000X, 15kV

25000X, 15kV

25000X, 10kV

25000X, 5kV

50000X, 15kV

50000X, 5kV

Gli spot eseguiti con il SEM mostrano la struttura globulare del film e le analisi effettuate sulla composizione chimica dimostrano la presenza predominante degli elementi del film (alluminio, titanio, silicio e azoto).

c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label : AlTiSiN

Acquisition Time : 14:48:21

Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	0.00	0.00	0.0000	1.1092	0.2073	1.0007
N K	28.96	52.21	0.1165	1.0981	0.3662	1.0007
AlK	22.85	21.39	0.1669	1.0092	0.7218	1.0024
SiK	5.71	5.13	0.0401	1.0382	0.6763	1.0016
AgL	1.79	0.42	0.0150	0.8171	1.0112	1.0184
TiK	32.77	17.28	0.2973	0.9139	0.9868	1.0059
FeK	7.92	3.58	0.0702	0.9065	0.9774	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	0.00	2.31	0.00	0.00
N K	48.69	3.31	1.18	14.70
AlK	217.64	13.21	0.56	16.48
SiK	47.44	12.38	1.39	3.83
AgL	5.19	9.05	7.19	0.57
TiK	139.25	5.29	0.68	26.34
FeK	15.68	3.05	2.30	5.14

Substrato di acciaio con film di nitruro di alluminio, titanio e silicio (AlTiSiN) tribocorrosivo

Nel film sottoposto a tribocorrosione si può osservare chiaramente la traccia di usura e la differenza tra l'analisi eseguita sulla superficie non interessata all'usura e la superficie tribocorrosiva che espone il substrato di acciaio.

Traccia di usura, 140X, 15kV

Fondo di acciaio usurato, 5000X, 15kV

Fondo di acciaio usurato, 20000X, 15kV

Film non usurato, 40000X, 15kV

Film lontano dall'usura, 25000X, 15kV

Grazie ai seguenti grafici, è possibile osservare la presenza predominante del ferro, che caratterizza la composizione del substrato di acciaio, emerso all'interno della traccia di tribocorrosione, dove è avvenuta la rottura del film protettivo

Fondo di acciaio usurato a 5000x (parte bianca)

c:\edax32\genesis\genspc.spc

Label : AlTiSiN

Acquisition Time : 15:29:58

Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	12.17	33.36	0.0328	1.1531	0.2336	1.0004
O K	10.20	21.00	0.0506	1.1306	0.4375	1.0029
AlK	0.35	0.43	0.0018	1.0516	0.4921	1.0004
SiK	0.04	0.05	0.0003	1.0873	0.6166	1.0007
TiK	0.15	0.11	0.0016	0.9542	0.9876	1.0898
FeK	71.64	42.24	0.6855	0.9494	1.0027	1.0052
CuK	5.45	2.82	0.0482	0.9153	0.9668	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	18.76	3.48	2.03	5.39
O K	44.79	4.51	1.23	9.94
AlK	2.42	10.53	15.06	0.23
SiK	0.31	8.99	103.44	0.03
TiK	0.75	4.58	31.71	0.16
FeK	155.31	3.15	0.62	49.23
CuK	5.12	2.02	4.45	2.54

Fondo di acciaio usurato a 5000x (parte nera)

c:\edax32\genesis\genspc.spc
 Label : AlTiSiN_spot2 su fondo di acciaio usurato a 5000x n 0.12
 Acquisition Time : 15:36:32 Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	2.08	8.33	0.0051	1.1951	0.2040	1.0005
O K	3.49	10.47	0.0200	1.1716	0.4863	1.0044
AlK	0.39	0.69	0.0019	1.0914	0.4483	1.0004
SiK	0.12	0.21	0.0008	1.1320	0.5732	1.0008
TiK	0.26	0.27	0.0028	0.9912	0.9808	1.0970
FeK	88.40	76.05	0.8769	0.9876	1.0002	1.0042
CuK	5.26	3.97	0.0480	0.9538	0.9565	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	2.71	1.36	6.98	1.99
O K	16.43	1.94	2.22	8.45
AlK	2.34	6.06	13.15	0.39
SiK	0.89	6.26	33.23	0.14
TiK	1.25	5.02	21.83	0.25
FeK	184.81	3.32	0.61	55.62
CuK	4.73	2.04	5.08	2.33

Fondo di acciaio usurato a 20000x (parte bianca)

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	11.60	32.25	0.0307	1.1550	0.2288	1.0004
O K	10.09	21.06	0.0501	1.1326	0.4368	1.0029
AlK	0.59	0.74	0.0031	1.0535	0.4883	1.0004
SiK	0.13	0.15	0.0009	1.0895	0.6117	1.0007
TiK	0.17	0.12	0.0018	0.9560	0.9868	1.0859
FeK	69.34	41.45	0.6664	0.9512	1.0024	1.0078
CuK	8.07	4.24	0.0716	0.9172	0.9678	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	16.68	3.32	3.00	5.03
O K	42.09	4.17	1.75	10.08
AlK	3.84	9.14	12.66	0.42
SiK	0.97	7.67	42.91	0.13
TiK	0.79	4.24	39.77	0.19
FeK	143.31	3.38	0.88	42.37
CuK	7.21	1.23	4.46	5.86

Fondo di acciaio usurato a 20000x (parte nera)

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	0.97	4.12	0.0024	1.2009	0.2032	1.0005
O K	2.21	7.06	0.0128	1.1772	0.4897	1.0048
AlK	0.14	0.27	0.0007	1.0968	0.4455	1.0004
SiK	0.14	0.26	0.0009	1.1380	0.5714	1.0009
TiK	0.58	0.62	0.0063	0.9962	0.9805	1.1009
FeK	93.45	85.64	0.9294	0.9928	0.9998	1.0019
CuK	2.50	2.02	0.0229	0.9590	0.9537	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	1.29	1.38	28.44	0.93
O K	10.75	1.91	6.45	5.62
AlK	0.89	6.36	75.27	0.14
SiK	1.05	6.53	64.65	0.16
TiK	2.84	3.86	20.80	0.74
FeK	199.99	1.95	1.30	102.81
CuK	2.31	0.53	14.43	4.38

Film su acciaio non usurato a 400000x

Nel seguente grafico è presente un alto picco dell'ossigeno, per il fatto che la superficie è stata ricoperta con uno strato di ossido derivante dalla corrosione del campione immerso in una soluzione di NaCl.


```
c:\edax32\genesis\genspc.spc
Label : AlTiSiN_film su acciaio non usurato a 400000x
Acquisition Time : 15:52:48      Date: 9-Jan-2025
```

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	2.85	5.41	0.0080	1.0893	0.2592	1.0007
N K	11.67	19.02	0.0508	1.0784	0.4030	1.0014
O K	34.46	49.19	0.1095	1.0685	0.2972	1.0007
AlK	9.18	7.77	0.0573	0.9908	0.6297	1.0009
SiK	1.86	1.51	0.0131	1.0185	0.6911	1.0008
TiK	11.10	5.29	0.1027	0.8970	0.9968	1.0343
FeK	28.88	11.81	0.2563	0.8895	0.9976	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	5.63	2.44	6.01	2.31
N K	26.36	2.47	2.22	10.66
O K	118.63	3.18	0.98	37.29
AlK	92.79	7.99	1.17	11.62
SiK	19.23	6.92	3.12	2.78
TiK	59.67	2.97	1.42	20.06
FeK	71.05	2.12	1.27	33.45

Substrato di acciaio con film di nitruro di alluminio, titanio e silicio (AlTiSiN) corrosivo

Nel campione semplicemente corrosivo mediante esposizione alla soluzione salina sono stati evidenziati i difetti del film. Focalizzando l'immagine sui pit che si sono formati per corrosione e sui diversi strati che si possono vedere, come le cavità dei pit che spongono il substrato, il film che si intravede in vicinanza dei pit e le zone coperte da uno strato di ossido, mostrano la presenza di una struttura cristallizzata, molto differente rispetto alle zone del film non esposte alla soluzione corrosiva.

Pit, 1500X, 15kV

Strati sul contorno del pit, 6000X, 15kV

Strato di ossido, 12000X, 15kV

Strato di ossido, 12000X, 5kV

Film e strato di ossido, 24000X, 15kV

Film e strato di ossido, 100000X, 15kV

Film (parte grigia a sinistra)

Si riscontra una presenza molto elevata degli elementi che compongono il film: alluminio, titanio e silicio, indice che la zona analizzata appartiene al film depositato.

c:\edax32\genesis\genspc.spc
 Label : AlTiSiN_corroso-pit_film
 Acquisition Time : 16:15:15 Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	1.58	4.16	0.0038	1.1431	0.2098	1.0006
N K	7.13	16.11	0.0278	1.1316	0.3444	1.0015
O K	7.63	15.10	0.0127	1.1211	0.1490	1.0004
NaK	0.12	0.16	0.0004	1.0453	0.3644	1.0019
AlK	17.05	20.02	0.1149	1.0411	0.6460	1.0021
SiK	4.14	4.67	0.0293	1.0735	0.6580	1.0021
ClK	0.20	0.18	0.0018	1.0104	0.8763	1.0135
TiK	45.98	30.41	0.4339	0.9435	0.9895	1.0108
CrK	0.28	0.17	0.0026	0.9388	0.9413	1.0177
FeK	15.90	9.02	0.1441	0.9369	0.9676	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	1.09	0.32	12.93	3.39
N K	5.92	0.32	4.63	18.50
O K	5.66	0.46	4.84	12.39
NaK	0.31	1.22	57.50	0.25
AlK	76.39	1.90	1.25	40.27
SiK	17.65	1.91	2.81	9.25
ClK	0.82	2.64	32.10	0.31
TiK	103.61	2.23	1.07	46.49
CrK	0.43	2.16	53.67	0.20
FeK	16.41	2.06	2.95	7.98

Strato di ossido (parte bianca)

Si può osservare la presenza predominante dell'ossigeno e del ferro, caratteristica dello strato di ossido di ferro che si è formato sopra la superficie del film conseguentemente all'esposizione del substrato d'acciaio. Gli elementi del film (alluminio, titanio e silicio) sono presenti in minor quantità.

c:\edax32\genesis\genspc.spc
 Label : AlTiSiN_corroso-pit_residuo di soluzione
 Acquisition Time : 16:18:54 Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	2.11	4.25	0.0054	1.0983	0.2351	1.0006
N K	7.88	13.63	0.0326	1.0873	0.3795	1.0015
O K	33.82	51.21	0.1113	1.0772	0.3054	1.0008
NaK	0.18	0.19	0.0006	1.0047	0.3400	1.0009
AlK	9.23	8.29	0.0573	0.9992	0.6199	1.0010
SiK	1.85	1.59	0.0130	1.0278	0.6828	1.0012
ClK	1.58	1.08	0.0139	0.9695	0.8986	1.0060
TiK	11.96	6.05	0.1113	0.9048	0.9938	1.0348
CrK	2.90	1.35	0.0273	0.8998	0.9868	1.0616
FeK	28.49	12.36	0.2540	0.8975	0.9932	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	3.03	1.48	11.23	2.04
N K	13.44	1.48	4.19	9.05
O K	95.89	1.91	1.45	50.23
NaK	0.83	4.59	52.98	0.18
AlK	73.77	5.59	1.73	13.19
SiK	15.16	5.21	4.63	2.91
ClK	12.13	4.80	5.34	2.53
TiK	51.50	2.51	2.03	20.55
CrK	9.00	2.16	5.63	4.17
FeK	56.07	1.74	1.91	32.31

Strato di ossido misurato a 5kV

Si può osservare che i due elementi dello strato di ossido sono i più presenti (ossigeno e ferro), mentre gli elementi del film non vengono percepiti.

c:\edax32\genesis\genspc.spc
 Label : AlTiSiN_film di corrosione misurato a 5kV
 Acquisition Time : 16:29:49 Date: 9-Jan-2025

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	2.53	5.36	0.0181	1.1616	0.6167	1.0004
N K	6.73	12.23	0.0598	1.1423	0.7779	1.0010
O K	33.07	52.65	0.3179	1.1327	0.8478	1.0010
FeL	48.39	22.07	0.3560	0.8630	0.8525	1.0000
AlK	4.53	4.28	0.0424	1.0178	0.9195	1.0002
ClK	4.76	3.42	0.0457	0.9711	0.9884	1.0000
Total	100.00	100.00				

Element	Net Inte.	Bkgd Inte.	Inte. Error	P/B
C K	2.67	0.97	5.69	2.75
N K	5.32	0.94	3.57	5.63
O K	49.91	1.23	1.03	40.74
FeL	19.61	1.60	1.72	12.26
AlK	4.96	1.75	4.15	2.83
ClK	1.61	0.69	7.62	2.31

Conclusioni

Le analisi effettuate sui film preparati tramite Magnetron Sputtering hanno evidenziato l'importanza della qualità del rivestimento nella protezione del substrato da agenti chimici e sotto sforzo meccanico. I film di nitruro di alluminio, titanio e silicio sono stati compromessi dalla presenza di difetti, che hanno favorito la corrosione e l'esposizione del substrato all'ambiente aggressivo.

Le misurazioni del coefficiente di attrito durante la tribocorrosione e le analisi profilometriche hanno confermato l'usura e la rottura del film e la progressiva esposizione del substrato. Le indagini al microscopio elettronico hanno inoltre rivelato la presenza di impurità, come il rame, a causa di difetti nel processo di deposizione (rottura del target). Queste analisi sono cruciali per la caratterizzazione dei materiali, necessaria ad ottimizzare i materiali in applicazioni soggette ad usura e corrosione.

Tecniche di caratterizzazione dei materiali attraverso l'analisi dello spettro NMR

- *Maria Francesca Minto*

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione della Dr.ssa Alessia Famengo, ricercatrice ICMATE.

Abstract

Esplorazione delle modalità di caratterizzazione dei materiali attraverso la spettroscopia NMR e la conseguente analisi degli spettri. La cellulosa di tipo I β , estratta dai tunicati, è stata analizzata attraverso la modellizzazione dello spettro NMR allo stato solido, utilizzando diversi software. Successivamente sono state calcolate le aree relative alle fasi cristallina e amorfa, con l'obiettivo di determinare l'indice di cristallinità.

Per lo stato liquido, è stata analizzata la composizione dell'olio d'oliva, con particolare attenzione ai trigliceridi. L'identificazione del glicerolo è stata effettuata combinando l'analisi degli spettri ^{13}C e ^1H con spettri bidimensionali, fornendo una caratterizzazione strutturale dettagliata.

Sono stati inoltre analizzati estratti di polvere di caffè in acqua e metanolo, successivamente sciolti in acqua deuterata e cloroformio deuterato, per identificare rispettivamente le componenti polari, come la caffeina, e quelle non polari, come i lipidi. I risultati sono stati confrontati con gli spettri di riferimento dell'olio d'oliva e della caffeina, confermando la presenza delle componenti attese.

Parole chiave: Spettroscopia NMR, Cellulosa di tipo I β , Indice di cristallinità, Olio d'oliva, Trigliceridi, Caffeina, Lipidi.

Introduzione alla tecnica NMR

La spettroscopia NMR (Risonanza Magnetica Nucleare) è una tecnica analitica strumentale utilizzata per ottenere informazioni dettagliate sulla struttura delle molecole. Funziona osservando il comportamento dei nuclei atomici quando vengono immersi in un campo magnetico e sottoposti a una radiazione di frequenza radio. Questo fenomeno provoca transizioni di spin nucleare in specifici atomi, consentendo l'analisi delle interazioni tra nuclei ed elettroni.

- Spostamento chimico (δ), che varia in base all'ambiente elettronico dell'idrogeno.
- Molteplicità, causata dall'interazione tra protoni vicini.
- Area del segnale, proporzionale al numero di protoni equivalenti.

Spettroscopia NMR bidimensionale (NMR 2D)

L'NMR 2D combina gli spettri ¹H e ¹³C per ottenere informazioni sulle connessioni tra gli atomi all'interno di una molecola. Questa tecnica è particolarmente utile per analisi strutturali più dettagliate.

Utilizzi della spettroscopia NMR

La spettroscopia NMR trova applicazione in diversi campi, tra cui:

- Determinazione della struttura chimica: utilizzata per analizzare composti naturali, biologici e di sintesi in chimica organica.
- Studi strutturali tridimensionali: applicata per investigare la struttura di macromolecole come proteine, DNA e polisaccaridi.
- Progettazione di farmaci: consente lo studio delle interazioni molecolari essenziali nello sviluppo di nuovi farmaci.

- Imaging anatomico (MRI - Risonanza Magnetica per Immagini): permette di ottenere immagini dettagliate dei tessuti biologici attraverso l'interazione dei protoni con il campo magnetico.

Caratterizzazione e fitting di cellulosa di tipo Iβ

La cellulosa è un polisaccaride largamente diffuso nel mondo vegetale, formato dalla condensazione di monomeri di D-glucosio legati attraverso un legame detto legame β (1-4) glicosidico, la sua formula generale è: $(C_6H_{10}O_5)_n$. I polimeri risultano quindi in lunghe catene che risultano poi disposte l'una vicino alle altre, con un conseguente andamento amorfo e cristallino.

Il polimero è solido, incolore, inodore, non tossico, insolubile in acqua. Si tratta di un polimero fibroso con notevoli tenacità e resistenza longitudinale.

La cellulosa è principalmente sintetizzata dai vegetali, fatta eccezione ai tunicati, appartenenti al regno animale, a partire da carboidrati più semplici e insieme agli altri polisaccaridi viene ritenuta il principale mezzo di accumulo di energia solare.

Gli utilizzi della cellulosa sono molteplici a partire dalla fabbricazione di carta, ma anche come materia prima per la preparazione di alcune varietà di fibre tessili, cellofan, materie plastiche da stampaggio, esplosivi, vernici e molto altro.

Struttura cristallina

Le catene lineari di cellulosa in forma cristallina a seconda della loro organizzazione danno origine a 2 strutture differenti:

- Cellulosa Iα: metastabile, si trova mista insieme all'Iβ nel regno dei vegetali
- Cellulosa Iβ: stabile, si trova mista insieme all'Iα nel regno dei vegetali e pura come risultato dell'estrazione dai tunicati.

Applicazioni

Le fibre di cellulosa sono flessibili e stabili, sono quindi fondamentali per l'industria della carta, ma queste potenzialità sono molto note anche nell'industria farmaceutica nella produzione di medicazioni e rivestimenti di capsule, compresse e polveri.

Nel corpo umano la cellulosa è fondamentale per il mantenimento dell'apparato digerente. Nell'industria alimentare viene utilizzata come stabilizzante e addensante, noto anche come E460.

La cellulosa è impiegata in altri settori:

- Tessile: produzione di vari tipi di seta artificiale e fibre simili al cotone e alla lana
- Gli esteri di cellulosa vengono molto utilizzati, ad esempio per sintetizzare la nitrocellulosa (esplosivi e proiettili).
- Industria dei biocarburanti: negli ultimi decenni è stato dimostrato un interesse per la cellulosa per la produzione di etanolo, combustibile alternativo, dalla cellulosa di scarto.

Modellazione

La modellazione di uno spettro NMR consiste nel definire una funzione di tipo matematico in maniera che descriva nel modo più accurato possibile l'andamento del grafico. È attraverso la modellazione che riusciamo ad ottenere informazioni quantitative dalle analisi NMR integrando l'area sottesa da ogni picco, calcolando quindi l'area percentuale

Curve utilizzate per la modellazione

Gaussiana

Lorentziana

Pseudo Voigt 1

Pseudo Voigt 2

Voigt

Calcolo dell'indice di cristallinità

L'indice di cristallinità permette di descrivere l'organizzazione strutturale dei polimeri, indicando quanto del polimero ha struttura cristallina rispetto al totale. Un polimero amorfo ha un indice di cristallinità vicino allo 0% al contrario per un polimero cristallino se ne otterrà uno superiore al 95%. La cellulosa come la maggioranza dei polimeri si trova in una situazione intermedia.

La formula utilizzata per il calcolo dell'indice è la seguente

$$\text{Cristallinità (\%)} = \frac{p_c (p_s - p_a)}{p_s (p_c - p_a)} \times 100$$

- p_s è la densità del campione in esame,
- p_c è la densità del polimero nella sua forma completamente cristallina,
- p_a è la densità del polimero nella forma completamente amorfa.

Modalità di misurazione

In seguito al fitting sarà necessario integrare i picchi in modo da calcolare le aree e di conseguenza una misura quantitativa di ciascun carbonio, ogni carbonio avrà 2 picchi, uno per la forma amorfa (alto indice di dispersione) e uno per quella cristallina (basso indice di dispersione), il calcolo quindi risulterà la somma dell'area di tutte le fasi cristalline divisa poi per il totale di tutti gli integrali.

Identificazione dei trigliceridi all'interno dell'olio d'oliva

Struttura di un trigliceride

I trigliceridi derivano dalla esterificazione del glicerolo (triolo caratterizzato tra 3 atomi di carbonio e 3 gruppi ossidrilici), che funge da scheletro della molecola, e 3 catene di acidi grassi.

I trigliceridi si differenziano a seconda dei tipi di acidi grassi che si legano, che possono essere a loro volta:

- Saturi: quando i carboni della catena sono ibridati sp^3 (C-C), e sono quindi uniti da un legame semplice. Generalmente solidi a temperatura ambiente e prevalentemente di origine animale.
- Insaturi: sono presenti legami doppi, ibridazione sp^2 (C=C). Generalmente liquidi a temperatura ambiente e prevalentemente di origine animale. Si distinguono in:
 - Monoinsaturi, con un solo doppio legame (es. acido oleico)
 - Polinsaturi, con due o più doppi legami (es. acido linoleico)

Composizione dell'olio d'oliva

Nell'olio di oliva i trigliceridi si trovano in una concentrazione pari al 95% - 98%; gli acidi grassi principali che compongono le molecole dei trigliceridi sono:

- l'acido oleico, monoinsaturo, che è presente per il 70-80%

- l'acido linoleico, diinsaturo, che rappresenta il 10% circa

- l'acido palmitico, saturo che rappresenta il 7-15%

- l'acido stearico, saturo, presente per l'1,5-3,5%

Ruolo dei trigliceridi negli organismi

I trigliceridi sono lipidi di deposito, con funzione di:

- Riserva energetica concentrata
- Isolamento termico, per mantenere la temperatura corporea costante
- Strato protettivo che ammortizza gli urti riparando gli organi vitali

Analisi dello spettro 1H

Spettro ¹H NMR di un campione di olio di oliva

Per caratterizzare un trigliceride la maniera più ottimale è quella di identificare nello spettro NMR i picchi che corrispondono allo scheletro di glicerolo della molecola e i protoni legati a carboni ibridati sp² definendo quindi la molecola come insatura.

In questo spettro è possibile identificare:

- I protoni del doppio legame ($-\text{CH}=\text{CH}-$) che appaiono attorno ai 5,3 - 5,4 ppm.
- I protoni del glicerolo ($>\text{CH}-\text{O}-$) e ($-\text{CH}-\text{O}-$) che si trovano attorno a 5,2 – 5,3 ppm.

Analisi dello spettro ^{13}C

Nello spettro del ^{13}C ci è invece possibile osservare i diversi gruppi di carbonio a seconda del gruppo funzionale a cui sono legati:

- Carboni della catena ibridati sp^3 ($-\text{CH}-\text{CH}-$): 15-35 ppm
- Carboni ibridati sp^2 ($-\text{CH}=\text{CH}-$): ~ 130 ppm
- Carboni dei gruppi carbonilici ($-\text{COO}-$): 170-175 ppm
- Carboni del glicerolo esterni ($-\text{CH}-\text{O}-$): 50-60 ppm
- Carbonio centrale del glicerolo ($>\text{CH}-\text{O}-$): ~ 70 ppm

Spettri bidimensionali

Lo spettro bidimensionale $2\text{D } ^1\text{H}-^{13}\text{C}$ permette di correlare i segnali dei carboni ^{13}C con quelli dei protoni ^1H a essi direttamente legati. In questo tipo di spettro, le correlazioni appaiono sotto forma di «macchie» dette cross-picchi, che rappresentano interazioni tra protoni e carboni.

I segnali dei protoni olefinici (legati a doppi legami) e il segnale del protone del gruppo CH-O (del glicerolo) appaiono molto vicini nello spettro ^1H , intorno a 5 ppm. Tuttavia, grazie allo spettro bidimensionale, è possibile distinguere questi segnali.

Questa distinzione è fondamentale per caratterizzare la composizione dei trigliceridi e identificare la presenza e il tipo di acidi grassi all'interno della molecola. Nel caso riportato è stato possibile caratterizzare all'interno dell'olio la presenza di uno specifico acido grasso, denominato Ω .

Caratterizzazione dei componenti di polvere di caffè

Caffarina - Olio di oliva - Caffè in cloroformio

Nel confronto tra gli spettri ^1H NMR di polvere di caffè estratta con CH_3OH e ridisciolta in cloroformio deuterato, olio di oliva in cloroformio deuterato e caffeina in metanolo deuterato, sono riconoscibili nello spettro del caffè segnali simili a quelli dell'olio di oliva, che indica la presenza di lipidi nel caffè. Come si vede dal confronto, troviamo anche i segnali della caffeina, come atteso.

Bibliografia

- <https://thesis.unipd.it/retrieve/80e14f77-979b-4b77-ba7e-cf24de793877/agnese.pavan.pdf>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/cellulosa/>
- <https://www.chimica-online.it/organica/cellulosa.htm>
- <https://www.products.pcc.eu/it/blog/cellulosa-composizione-proprietà-presenza-e-applicazioni/>
- https://www.pianetachimica.it/NMR/problemi/Introduzione_NMR.pdf
- https://www.pianetachimica.it/NMR/problemi/teoria_nmr_2.htm

- <https://didatticaweb.uniroma2.it/it/files/scarica/insegnamento/202207-Fisica-Dei-Materiali-Con-Laboratorio/89079-Polimeri-strutture-cristalline-difetti-diffusione-propriet%C3%A0-meccaniche/0>
- <https://www.originlab.com/doc/origin-help/gaussian-function-fitfunc>
- <https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/Lorentz-FitFunc>
- <https://www.originlab.com/doc/de/origin-help/psdvoigt1-fitfunc>
- <https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/PsdVoigt2-FitFunc>
- <https://www.originlab.com/doc/Origin-Help/Voigt-FitFunc>
- <https://www.chimica-online.it/download/lipidi/trigliceridi.htm>
- <http://www.anapoo.it/lolio/la-composizione-chimica-dellolio/>
- <https://www.chimica-online.it/composti-organici/acido-oleico.htm>
- <https://chimicamo.org/biochimica/acido-linoleico/>
- <https://chimicamo.org/chimica-organica/acido-palmitico/>
- <https://www.chimica-online.it/composti-organici/acido-stearico.htm>

La caratterizzazione dei materiali tramite diffrazione X e il metodo Rietveld

- Victoria Xia

Relazione Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), a.s. 2024-2025.

Attività svolte sotto la supervisione del Dr. Filippo Agresti, ricercatore ICMATE.

Introduzione

XRD (*X-Ray Diffraction*) è una tecnica analitica altamente versatile e non distruttiva, che consente di analizzare le proprietà, come la composizione chimica e la struttura interna, di un campione che può essere solido, liquido o polvere. Inoltre permette di identificare e quantificare le fasi cristalline attraverso una serie di analisi e confronti con dati presenti in un database di riferimento.

Essa si basa sugli effetti delle interazioni tra la radiazione X e la materia cristallina o policristallina. Quando i raggi X interagiscono con la materia cristallina, che è composta da reticoli atomici ordinati, gli atomi del materiale riemettono la radiazione che hanno assorbito, diffondendola in tutte le direzioni. Questo processo genera il fenomeno dell'interferenza che può essere di due tipi:

1. costruttiva: visibile sotto forma di picchi caratteristici;
2. distruttiva: in cui le onde si annullano.

Per analizzare un campione, l'interferenza deve essere costruttiva e questo avviene solo quando si verifica l'equazione di Bragg:

$$n\lambda = 2d\sin(\theta)$$

dove n è l'ordine dell'interferenza (numero intero); λ è la lunghezza d'onda della radiazione X; d è la distanza tra i piani atomici reticolari paralleli; θ è l'angolo di incidenza dei raggi X.

Questa condizione è soddisfatta quando la differenza di cammini è uguale ad un multiplo intero n della lunghezza d'onda λ ovvero quando i raggi X sono riflessi da una famiglia di piani atomici reticolari paralleli ed equidistanti.

Rappresentazione schematica della legge di Bragg

Nel caso materiali amorfi, avendo una struttura disordinata, non producono degli effetti visibili a meno di bande molto larghe nel diffrattogramma.

I raggi X sono radiazioni di natura elettromagnetica (onde elettromagnetiche) caratterizzate da una lunghezza d'onda compresa tra 10^{-9} m e 10^{-12} m che è paragonabile alla distanza tra gli atomi nella materia, altamente energetiche.

Un'alternativa ai raggi X sono i neutroni, i quali, come i raggi X, presentano una doppia natura: corpuscolare, quindi assimilabile a una particella, e ondulatoria.

Il diffrattometro

Lo strumento utilizzato è il diffrattometro come mostrato in figura 1.2 che è composto da una sorgente, un tubo a raggi X, all'interno del quale si trova un filamento (*catodo*) che viene riscaldato ed emette elettroni e un target metallico (*anodo*) contro il quale gli elettroni si scontrano generando i raggi X, che poi verranno sparati sui campioni che si trovano su un supporto specifico passando per delle fenditure (*slit*) che regolano il fascio di raggi assicurando che prende solo le regioni del campione. Dalla parte opposta si trova un detector che serve per rivelare l'intensità dei raggi X diffratti a diversi angoli. I detector presenti nel diffrattometro possono essere di diverso tipo, quelli tradizionali sono a gas e sono puntuali, mentre quelli moderni sono a stato solido e permettono di avere risultati più velocemente e possono acquisire anche immagini di diffrazione.

Schema del diffrattometro

Il diffrattometro utilizzato può effettuare misure secondo due diverse geometrie. La prima è la geometria Bragg-Brentano, la più utilizzata per la determinazione delle fasi. In questa configurazione, l'angolo di incidenza e l'angolo di rivelazione sono mantenuti uguali durante la scansione. La seconda è quella ad incidenza radente, in cui l'angolo di incidenza viene fissato a valori molto bassi (2° - 5°), mentre solo il detector si muove. Questa configurazione è usata quando si vuole analizzare film sottili per minimizzare i segnali provenienti dal substrato. In entrambi i casi il corretto posizionamento del campione è fondamentale, poiché può influenzare l'ampiezza dell'angolo di incidenza e, di conseguenza, la qualità dei dati acquisiti.

Il diffrattogramma

Il risultato ottenuto dalla diffrazione è il diffrattogramma (o pattern di diffrazione), costituito da una serie di picchi, ciascuno caratterizzato da una posizione angolare 2θ , un'intensità e un'ampiezza, che dipendono da una serie di fattori. Questa serie di picchi fornisce informazioni sulla struttura delle fasi cristalline presenti, sulla microstruttura del campione, sulla composizione quantitativa delle fasi e sulla presenza di eventuali difetti. Confrontando le posizioni angolari dei picchi con quelle delle singole fasi presenti nei database, è possibile individuare le fasi presenti; dalle intensità relative si può procedere alla quantificazione e alla determinazione della struttura cristallina. Inoltre l'analisi della forma e della larghezza dei picchi consente di ricavare informazioni sulle dimensioni dei grani cristallini e sulla presenza o meno di difetti.

Il diffrattogramma non va confuso con uno spettro, che rappresenta la distribuzione di energia in funzione della lunghezza d'onda.

Esempio di diffrattogramma

Il metodo Rietveld

L'analisi quantitativa e qualitativa dei pattern di diffrazione viene effettuata tramite il metodo di calcolo Rietveld. Si tratta di un metodo iterativo che, includendo in una funzione i parametri distintivi di un sistema, riesce a produrre informazioni quantitative.

Nato negli anni '60 per eseguire l'analisi strutturale di composti cristallini in polvere mediante diffrazione da neutroni e stato utilizzato più in avanti per l'analisi di diffrattogrammi di raggi X. Un software che permette di fare l'analisi Rietveld si chiama MAUD progettato dall'Università di Trento (Università di Trento, <https://luttero.github.io/maud/>).

Misure XRD

Durante i giorni di stage insieme al Dr. Filippo Agresti, sono state effettuate misure XRD su polveri e film sottili, utilizzando entrambe le geometrie di analisi.

Nel caso delle polveri, l'obiettivo era verificare se le quantità ottenute fossero in accordo con quelle inizialmente impiegate nella produzione. Per quanto riguarda i film sottili, invece, lo scopo era determinare lo spessore del film, che non era noto, oltre ad identificare le fasi cristalline costituenti il substrato ed il film.

Le misure sono state condotte utilizzando un diffrattometro Empyrean Panalytical, equipaggiato con un tubo a rame, che emette una radiazione di lunghezza d'onda pari a 1,54 Å, e un rivelatore a stato solido.

Diffrattometro Empyrean Panalytical

Miscele di polveri

Nel laboratorio chimico sono state preparate tre diverse miscele di polveri di allumina (Al_2O_3) e ossido di zinco (ZnO), con le seguenti composizioni in peso:

1. 30% di Al_2O_3 e 70% di ZnO
2. 50% di Al_2O_3 e 50% di ZnO
3. 70% di Al_2O_3 e 30% di ZnO

Le tre miscele sono state messe all'interno dei loro contenitori e poi analizzate con il diffrattometro in geometria Bragg-Brentano.

Preparazione dei campioni

L'analisi preliminare dei diffrattogrammi è stata condotta utilizzando un software di ricerca delle fasi cristalline (Search-Match), il quale ha permesso di identificare le seguenti fasi:

- Allumina: fase cristallina a simmetria trigonale, nota come corindone o α -allumina.
- Ossido di zinco: fase cristallina a simmetria esagonale.

Successivamente, i dati sono stati analizzati con il software Maud per l'analisi Rietveld, che ha consentito di stimare i parametri reticolari delle celle cristalline delle due fasi, di determinare la dimensione media dei cristalliti, risultata di circa 200 nm per il corindone e 130 nm l'ossido di zinco e di verificare, tramite analisi quantitativa, che questa fosse in accordo con le quantità note di ossidi con cui abbiamo prodotto i campioni.

Diffrattogramma del campione 70 % in peso di ZnO e 30% di Al_2O_3

Diffattogramma del campione 50 % in peso di ZnO e 50% di Al₂O₃

Diffattogramma del campione 30 % in peso di ZnO e 70% di Al₂O₃

I diffrattogrammi ottenuti per le diverse miscele hanno mostrato che le quantità dei materiali impiegati nei campioni sono proporzionali all'intensità dei picchi di diffrazione delle rispettive fasi cristalline. L'analisi quantitativa ha restituito valori in ottimo accordo con le composizioni iniziali, con una differenza dell'ordine dell'1%. Poiché l'errore riscontrato è inferiore al 5%, i risultati ottenuti possono essere considerati affidabili.

Polvere nanostrutturata

Una polvere nanostrutturata a base di ossido di titanio (TiO_2) è stata analizzata mediante il diffrattometro in geometria Bragg-Brentano.

L'analisi preliminare del diffrattogramma, effettuata attraverso il software di *Search-Match*, ha rivelato la presenza di due fasi cristalline distinte dell'ossido di titanio:

1. Anatasio: fase cristallina a simmetria tetragonale, risultata predominante con una percentuale in peso pari all'86%;
2. Rutilo: fase cristallina anch'essa a simmetria tetragonale, ma caratterizzata da una diversa simmetria interna e da parametri reticolari distinti, con una percentuale in peso del 14%. Successivamente, l'analisi di Rietveld, condotta mediante il software MAUD, ha confermato l'assenza di ulteriori fasi minori e ha permesso di stimare i parametri reticolari di ciascuna delle due fasi presenti. Inoltre, si è osservato che le larghezze dei picchi di diffrazione risultano maggiori rispetto a quelle dei campioni di miscele di ZnO e Al_2O_3 preparate in laboratorio, confermando la natura nanostrutturata della polvere analizzata.

Infine, mediante l'analisi della larghezza dei picchi, è stata stimata la dimensione media dei cristalliti, pari a circa 40 nm per l'anatasio e 55 nm per il rutilo.

Diffrattogramma della polvere nanostrutturata a base di TiO_2

Film sottili

Sono state effettuate delle misure XRD su un film sottile di nitruro di molibdeno (Mo_2N), supportato da un substrato poroso di allumina (Al_2O_3). Le misure sono state effettuate secondo la geometria ad incidenza radente con angoli fissi di incidenza dei raggi X pari a 2° , 3° e 5° .

Inizialmente i diffrattogrammi sono stati analizzati tramite il software Search-Match che ha consentito l'identificazione di due fasi cristalline presenti nel campione:

1. fase a simmetria triangolare di Al_2O_3
2. fase a simmetria cubica di Mo_2N

Successivamente, i dati sono stati analizzati con il software MAUD per l'analisi di Rietveld, e i fit ottenuti hanno confermato l'assenza di ulteriori fasi minori nel campione, nonché la correttezza delle fasi cristalline individuate.

Dal punto di vista quantitativo, l'analisi ha permesso di stimare uno spessore del film di circa 700 nm sulla base all'angolo di incidenza della radiazione e dei rapporti di intensità dei segnali provenienti da film e substrato.

Inoltre è stato osservato che al diminuire dell'angolo di incidenza della radiazione, il segnale proveniente dal film sottile diventa più evidente, mentre quello del substrato risulta progressivamente ridotto.

Diffrattogramma di un film sottile di Mo_2N su substrato di Al_2O_3 ottenuto ad angolo di incidenza costante di 2° .

Diffattogramma di un film sottile di Mo₂N su substrato di Al₂O₃ ottenuto ad angolo di incidenza costante di 3°.

Diffattogramma di un film sottile di Mo₂N su substrato di Al₂O₃ ottenuto ad angolo di incidenza costante di 5°.

Conclusioni

Lo stage è stata un'opportunità significativa che ha permesso di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche riguardanti la tecnica di diffrazione a raggi X (XRD) e il metodo Rietveld per l'analisi quantitativa e qualitativa dei materiali cristallini. Attraverso l'utilizzo del diffrattometro Empyrean Panalytical, sono state condotte analisi su diverse tipologie di campioni, tra cui miscele di polveri, polveri nanostrutturate e film sottili, ottenendo risultati in linea con le aspettative.

Le misure effettuate sulle miscele di polveri di allumina (Al_2O_3) e ossido di zinco (ZnO) hanno dimostrato che l'analisi quantitativa tramite il metodo Rietveld è in grado di fornire risultati accurati, con errori inferiori all'1% rispetto alle composizioni iniziali, avendo cura però anche nella preparazione dei campioni. Questo conferma la capacità della tecnica XRD di determinare le fasi cristalline e la loro composizione.

Mentre l'analisi della polvere nanostrutturata di ossido di titanio (TiO_2) ha evidenziato la presenza di due fasi cristalline, anatasio e rutilo, con dimensioni medie dei cristalliti rispettivamente di 40 nm e 55 nm, che sono state stimate attraverso la larghezza dei picchi di diffrazione, dimostrando come l'XRD sia anche uno strumento efficace per lo studio delle proprietà microstrutturali dei materiali. Infine, le misure sui film sottili di nitruro di molibdeno (Mo_2N) su substrato di allumina (Al_2O_3) hanno permesso di determinare lo spessore del film (circa 700 nm) e di osservare come la geometria ad incidenza radente sia particolarmente adatta per l'analisi di film sottili, minimizzando il contributo del substrato e massimizzando il segnale proveniente dal film.

In conclusione, questa esperienza ha fornito una visione completa riguardante l'applicazione della diffrazione dei raggi X e del metodo Rietveld nell'analisi dei materiali, dimostrando l'importanza di queste tecniche nella caratterizzazione strutturale e microstrutturale di materiali cristallini e nanostrutturati. Inoltre l'applicazione pratica di queste tecniche ha permesso di consolidare le conoscenze teoriche e di acquisire competenze operative che saranno sicuramente utili per future attività di ricerca e sviluppo nell'ambito universitario.

Conclusioni sull'esperienza PCTO

L'esperienza vissuta dagli studenti del liceo Newton-Pertini nei laboratori dell'istituto ICMATE-CNR di Padova si è rivelata un'occasione formativa ricca e stimolante, capace di coniugare teoria e pratica, conoscenza e curiosità. In pochi giorni, i ragazzi hanno potuto confrontarsi con strumenti scientifici avanzati, metodologie reali di ricerca e con un ambiente professionale aperto al dialogo e alla condivisione.

Il percorso ha permesso loro non solo di osservare da vicino come nasce la scienza nei laboratori, ma anche di diventarne parte attiva, contribuendo con domande, osservazioni e riflessioni personali. I contributi raccolti in queste pagine sono il risultato di un apprendimento che non è solo tecnico, ma anche umano: l'incontro con la ricerca ha stimolato la capacità di lavorare in gruppo, di comunicare, di porsi domande, di guardare oltre il libro di testo.

Per i ricercatori ICMATE questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nella lunga tradizione di apertura al mondo della scuola e all'educazione scientifica. Il coinvolgimento delle giovani generazioni nei progetti di formazione, orientamento e divulgazione è parte integrante della terza missione del CNR, che vede nella costruzione di un dialogo continuo con la società una delle sue priorità strategiche.

Ci auguriamo che questo percorso abbia lasciato nei ragazzi non solo nuove conoscenze, ma anche una traccia di ispirazione: la consapevolezza che la scienza è un'avventura aperta, concreta, e alla portata di chiunque scelga di esplorarla con passione e impegno.

I curatori

Valentina Zin

Silvia Maria Deambrosis

Alessia Famengo

Filippo Agresti

Francesca Visentin

Alessandro Galenda

